

А. П. Левицкий¹, И. В. Ходаков¹, В. М. Батиг², И. А. Селиванская¹,
А. В. Марков³, А. П. Лапинская⁴

ЛИПОСАН-ФОРТЕ – НОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

¹ГУ «Институт стоматологии и челюстно - лицевой хирургии НАМН Украины», г. Одесса;

²Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы;

³Львовский национальный медицинский университет им. Данилы Галицкого;

⁴Одесская национальная академия пищевых технологий

Summary. Levitsky A. P., Khodakov I. V., Batig V. M., Selivanskaia I. A., Markov A. V., Lapinskaia A. P. **LIPOSAN FORTE – IS A NEW STABILIZED PRODUCT OF ESSENTIAL POLYUNSATURATED FATTY ACIDS.** - SE «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Odessa; Bukovina State Medical University, Chernovtsy; Lviv National Medical University named after Danylo Galyskij; Odessa national academy of food technologies; E-mail: flavan@mail.ru. Aim: To present the characteristics of a new preparation of essential polyunsaturated fatty acids (PUFAs) “Liposan-forte”. Materials and methods: The composition of fatty acids in the preparation and in serum lipids was determined by gas-chromatographic method. The presence of inflammation in the liver and serum was evaluated by the level of elastase activity and the content of malondialdehyde (MDA). Assessment of nutritional value was carried out on rats. Results: The formulation of the oil solution of the Liposan-forte drug was developed by combining fish oil and a solution of tocopherol and β -carotene in high oleic sunflower oil in a ratio of 1: 2. The drug has a ratio of ω -6/ ω -3 PUFA less than 0,6, does not cause inflammation and does not activate lipid peroxidation. Increases the content of ω -3 PUFAs, improves the ratio of ω -6/ ω -3 PUFA. Conclusion: One tablespoon of the drug "Liposan-forte" provides the daily human need for ω -3 PUFA.

Key words: PUFA, preparation of PUFA, ratio ω -6 / ω -3 PUFA, biological effect of PUFA.

Реферат. Левицкий А. П., Ходаков И. В., Батиг В. М., Селиванская И. А., Марков А. В., Лапинская А. П. **ЛИПОСАН-ФОРТЕ – НОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ.** Цель: Представить характеристику нового препарата эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) «Липосан-форте». Материалы и методы: Состав жирных кислот в препарате и в липидах сыворотки крови определяли газо-хроматографическим методом. Наличие воспаления в печени и в сыворотке крови оценивали по уровню активности эластазы и содержанию малонового диальдегида (МДА). Оценку пищевой ценности осуществляли на крысах. Результаты: Разработана рецептура масляного раствора препарата «Липосан-форте» путем сочетания рыбьего жира и раствора токоферола и β -каротина в высокоолеиновом подсолнечном масле в соотношении 1:2. Препарат имеет соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК менее 0,6, не вызывает воспаления и не активизирует перекисное окисление липидов. Увеличивает содержание ω -3 ПНЖК, улучшает соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК. Заключение: Одна столовая ложка препарата «Липосан-форте» обеспечивает суточную потребность человека в ω -3 ПНЖК.

Ключевые слова: ПНЖК, препарат ПНЖК, соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК, биологическое действие ПНЖК.

Реферат. Левицький А. П., Ходаков І. В., Батіг В. М., Селіванська І. О., Марков А. В., Лапінська А. П. **ЛПОСАН-ФОРТЕ - НОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ПРЕПАРАТ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ПОЛІЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ.** Мета. Представити характеристику нового препарату есенціальних поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) "Ліпосан-форте". Матеріали і методи. Склад жирних кислот в препараті і в ліпідах сироватки крові визначали газо-хроматографічним методом. Наявність запалення в печінці і в сироватці крові оцінювали по рівню активності еластази і вмісту малонового діальдегіду (МДА). Оцінку харчової цінності здійснювали на щурах. Результати. Розроблена рецептура масляного розчину препарату "Ліпосан-форте" шляхом поєднання риб'ячого жиру і розчину токоферолу і β -каротина у високоолеїновій соняшниковій олії в співвідношенні 1: 2. Препарат має співвідношення ω - 6/ ω - 3 ПНЖК менше 0,6, не викликає запалення і не активізує перекисне окислення ліпідів. Збільшує вміст ω - 3 ПНЖК, покращує співвідношення ω - 6/ ω - 3 ПНЖК.

Висновок. Одна столова ложка препарату "Ліпосан-форте" забезпечує добову потребу людини в ω - 3 ПНЖК.

Ключові слова: ПНЖК, препарат ПНЖК, співвідношення ω - 6/ ω - 3 ПНЖК, біологічна дія ПНЖК.

К незаменимым полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК) относят линолевою, линоленовую, арахидоновую, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты (табл. 1) [1, 2]. Для многих животных, в частности, для грызунов, эссенциальной, в полном смысле слова, можно считать лишь линолевою кислоту (C_{18:2}), относящуюся к ω -6 ряду и способную в организме этих животных превращаться во все остальные ПНЖК [3, 4].

Таблица 1

Эссенциальные ПНЖК для человека

ПНЖК	Краткая формула	Число двойных связей	ω -6 или ω -3
Линолевая	C _{18:2}	2	ω -6
α -линоленовая	C _{18:3}	3	ω -3
γ -линолевая	C _{18:3}	3	ω -6
Арахидоновая	C _{20:4}	4	ω -6
Эйкозапентаеновая	C _{20:5}	5	ω -3
Докозапентаеновая	C _{22:5}	5	ω -6
Докозапентаеновая	C _{22:5}	5	ω -3
Докозагексаеновая	C _{22:6}	6	ω -3

У человека линолевая кислота легко превращается в арахидоновую (C_{20:4}), относящуюся к ω -6 ряду [5, 6]. Превращение линолевой кислоты в ПНЖК ω -3 ряда, т. е. в α -линоленовую (C_{18:3}), эйкозапентаеновую (C_{20:3}) и докозагексаеновую (C_{22:6}) весьма ограничено из-за низкой активности соответствующих ферментов (рис. 1) [7]. Низкий уровень ферментов элонгаз и десатураз у человека зависит не только от генетических особенностей, но и от потребления большого количества жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, особенно пальмитиновой [8, 9]. Как показали наши исследования [10, 11], высокожировые рационы (более 15 % жиров в рационе) снижают в липидах печени и сыворотке крови крыс содержание ω -3 ПНЖК.

Используя в качестве единственного источника жира кокосовое масло, в котором отсутствуют какие-либо ПНЖК, мы получили экспериментальную модель авитаминоза F со значительным дефицитом ω -3 ПНЖК при почти полном отсутствии в липидах печени и сыворотки крови эйкозапентаеновой кислоты.

Высокое потребление жиров человеком растет с каждым годом и в настоящее время для населения высокоразвитых стран приближается к 50-60 % по калорийности рациона.

Вместе с тем, с каждым годом снижается потребление морепродуктов из северных широт, являющихся главным пищевым источником длинноцепочечных жирных кислот [4].

Все это, вместе взятое, создает условия для развития дефицита эссенциальных ПНЖК, который негативно сказывается на состоянии здоровья человека.

Рис. 1. Схема превращений ω -6 и ω -3 ПНЖК [7]

Установлено, что дефицит эссенциальных ПНЖК определяет развитие нервно-психической патологии, включая такие заболевания как болезнь Альцгеймера, аутизм, депрессия и даже шизофрения [6].

Дефицит эссенциальных ПНЖК негативно сказывается и на состоянии сердечно-сосудистой системы [1], печени [4], почек [6], легких [7] и других органов, поскольку ПНЖК входят в состав мембранных липидов и в значительной степени определяют структуру и функциональную активность практически всех органов и тканей. Кроме того, арахидоновая кислота, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты являются субстратами для ферментов циклооксигеназ и липоксигеназ, которые образуют регуляторы физиологических процессов в тканях, объединенных общим названием эйкозаноиды и деказаноиды [7]. Эти регуляторы влияют на процессы проницаемости, миграции и активации клеток, воспаления, иммунитета, клеточного деления [3]. Причем направленность их разнообразного действия зависит от вида ПНЖК и, прежде всего, от расположения их последней двойной связи: ω -6 или ω -3.

Эйкозаноиды, производные ω -6 ПНЖК, обладают провоспалительными и иммуносупрессивными свойствами, а эйкозаноиды, производные ω -3 ПНЖК, действуют как противовоспалительные и иммуностимулирующие агенты [3].

Баланс физиологических действий этих соединений зависит от соотношения ω -6 и ω -3 ПНЖК в тканях, а он, в свою очередь, зависит от соотношения ω -6 и ω -3 ПНЖК в пищевых жирах.

Ранее считалось, что оптимальным соотношением ω -6/ ω -3 ПНЖК является 4:1. Однако в последнее время появились убедительные данные о том, что оптимальное соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК должно быть значительно ниже, т. е. 2:1 или даже 1:1 [5-7].

Для устранения дефицита ПНЖК предложено много средств, содержащих одну или несколько разных эссенциальных кислот. Самым часто рекомендуемым средством является рыбий жир, содержащий практически все эссенциальные ПНЖК [12, 13]. Разработаны технологии получения индивидуальных ПНЖК, содержащих либо эйкозапентаеновую или докозагексаеновую кислоту или их сочетание [14-16].

Недостатком применения всех средств, содержащих ПНЖК, является их перекисидация, приводящая к образованию токсических продуктов.

С целью предотвращения окисления ПНЖК предложено их помещать в капсулы, обогащать различными антиоксидантами и т. д. Все это существенно удорожает конечный продукт. Кроме того, использование индивидуальных ПНЖК не решает полностью проблему устранения дефицита эссенциальных жирных кислот, поскольку они не могут превращаться друг в друга, а организм нуждается во всех ПНЖК для построения клеточных мембран и образования необходимых регуляторов.

Нами был предложен препарат эссенциальных ПНЖК, содержащий рыбий жир,

соевое масло, свиной жир и в качестве антиоксидантов препарат «Катомас», представляющий собой раствор в соевом масле α -токоферола и β -каротина [17]. Препарат получил название «Липосан» [17]. К сожалению, из-за большого содержания в нем соевого масла, соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК в Липосане было в пределах 3:1–4:1, что не позволяло существенно снизить это соотношение в тканевых липидах, учитывая высокий уровень потребления линолевой кислоты, относящейся к ω -6 ряду, в составе наиболее популярного в нашей стране обычного подсолнечного масла.

С целью уменьшения соотношения ω -6/ ω -3 ПНЖК в составе Липосана мы предложили использовать вместо соевого масла, содержащего около 50 % линолевой кислоты, оливковое масло или, еще лучше, высокоолеиновое подсолнечное масло, в частности, масло «Оливка», содержащее 80-85 % олеиновой кислоты и менее 12 % линолевой кислоты [18].

Для усиления антиоксидантных свойств в рецептуре нового препарата Липосан в 12 раз увеличено содержание «Катомаса», причем в нем в качестве растворителя использовано не соевое, а высокоолеиновое подсолнечное масло «Оливка». Окончательная рецептура нового препарата состоит из двух компонентов: рыбьего жира и нового «Катомаса» в соотношении 1:2.

Новый препарат получил название «Липосан-форте». Его жирнокислотный состав определяли газо-хроматографическим методом [19] (табл. 2).

Таблица 2

ПНЖК	%
Линолевая	3,80
Линоленовая	0,25
Арахидоновая	0,50
Эйкозапентаеновая	5,12
Докозапентаеновая	0,22
Докозагексаеновая	3,93

Расчет содержания в «Липосане-форте» ПНЖК представлен в таблице 3, из которой видно, что соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК в нем равно 0,49, тогда как в Липосане 3,70.

Таблица 3

Показатели	Липосан	Липосан-форте
Всего ПНЖК, %	46,80	13,82
Сумма ω -6 ПНЖК, %	37,02	4,52
Сумма ω -3 ПНЖК, %	10,01	9,30
ω -6/ ω -3 ПНЖК	3,70	0,49

Результаты исследования влияния препарата «Липосан-форте» на привесы животных представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели	БЖР*	Липосан-форте	
		0,5 %	1,0 %
Начальная живая масса, г	94	120	123
Живая масса через 21 день, г	160	206	167
Прирост живой массы за 21 день, г	66	86	44
Суточное потребление корма, г	19,4	28,2	19,3
Пищевая ценность корма, г прироста/кг корма	162±15	145±17 p>0,3	109±14 p<0,05
Суточная доза Липосана-форте, мг/кг	0	86,5	133,1
Суточная доза ω -3 ПНЖК, мг/кг	0	8,2	12,4

*БЖР – безжировой рацион [21]

Опыты были проведены на белых крысах линии Вистар (самцы, 2 месяца, 118±5 г), которые получали рацион с вводом 0,5 или 1,0 % «Липосана-форте». Кормление крыс осуществляли в течение 21 дня. Определяли начальный и конечный вес животных, а также ежесуточное потребление корма. После эвтаназии животных определяли газохроматографическим методом [19] жирнокислотный состав липидов сыворотки крови, а также ряд биохимических показателей печени и сыворотки крови [20].

Соответствующие результаты представлены в таблицах 4, 5 и 6.

Таблица 5

Влияние рационов с вводом Липосана-форте на биохимические маркеры воспаления в печени и сыворотке крови крыс (n=5 в каждой группе)

Показатели	БЖР	Липосан-форте	
		0,5 %	1,0 %
<u>Печень</u>			
Эластаза*, мк-кат/кг	224±20	246±15 p>0,3	267±14 p>0,05
МДА**, ммоль/кг	103±8	118±5 p>0,1	112±3 p>0,2
<u>Сыворотка крови</u>			
Эластаза, мк-кат/л	143±14	146±6 p>0,5	153±7 p>0,3
МДА, ммоль/л	0,78±0,02	0,73±0,03 p>0,05	0,78±0,06 p=1,0

*Активность эластазы определяли методом [20]

** Содержание МДА (малонового диальдегида) определяли методом [22]

Как видно из данных таблицы 4, ввод в состав рациона 0,5 % Липосана-форте увеличивает привесы животных на 30 % за счет большого потребления корма (без существенного снижения его пищевой ценности).

Результаты определения уровня маркеров воспаления в печени и сыворотке крови, представленные в таблице 5, свидетельствуют о том, что Липосан-форте не вызывает развитие воспаления и не увеличивает уровень пероксидации липидов.

Кормление крыс рационами с вводом Липосана-форте увеличивает содержание ω -3 ПНЖК в липидах сыворотки крови в 2,5 раза и в 3 раза снижает соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК (табл. 6).

Таблица 6

Влияние кормления крыс рационом с вводом Липосана-форте на содержание ПНЖК в липидах сыворотки крови (%)

Показатели	БЖР	Липосан-форте	
		0,5 %	1,0 %
Линолевая кислота	12,30	10,03	10,50
Линоленовая кислота	0,38	0,50	0,39
Арахидоновая кислота	3,20	2,03	2,75
Эйкозопентаеновая кислота	0,16	1,09	0,47
Докозопентаеновая кислота	0,20	0,16	0,15
Докозагексаеновая кислота	0,41	0,85	0,68
Сумма ω -6 ПНЖК, %	15,71	12,22	13,40
Сумма ω -3 ПНЖК, %	0,95	2,44	1,84
ω -6/ ω -3 ПНЖК	16,5	5,4	8,7

Таким образом, предложенный нами препарат ПНЖК Липосан-форте улучшает жирнокислотный состав липидов сыворотки крови, оптимизируя соотношение ω -6/ ω -3, не оказывает провоспалительного действия, не увеличивает тканевую пероксидацию липидов и даже увеличивает привесы животных.

Более эффективной оказалась доза Липосана-форте в 86,5 мг/кг, которая

обеспечивает поступление в организм 8,1 мг/кг ω -3 ПНЖК.

Для людей потребление одной столовой ложки Липосана-форте обеспечивает суточную потребность в ω -3 ПНЖК.

Выводы

1. Разработана рецептура масляного препарата эссенциальных жирных кислот путем сочетания рыбьего жира с раствором α -токоферола и β -каротина в высокоолеиновом подсолнечном масле.

2. Препарат имеет идеальное соотношение ω -6/ ω -3 ПНЖК менее 0,6, снижает при введении с пищей это соотношение в тканях организма в 2-3 раза.

3. Препарат не вызывает развитие в организме воспалительно-дистрофических процессов и не увеличивает перекисидацию липидов.

4. Препарат получил название «Липосан-форте» и прием одной столовой ложки препарата обеспечивает суточную потребность человека в ω -3 ПНЖК.

Литература

1. Omega 3 fatty acids: Biological activity and effects on human health / M. La Guardia, S. Giammanco, D. Di Majo [et al.] // *Panminerva med.* – 2005. – v. 47, № 4. – P. 245-257.

2. Sheppard K. W. Omega-6/omega-3 fatty acid intake of children and older adults in the U. S.: dietary intake in comparison to current dietary recommendations and the Healthy Eating Index / K. W. Sheppard, C. L. Cheatham // *Lipids in Health and Disease.* – 2018. – v. 17, № 43. – P. 1-12.

3. Spector A. A. Essentiality of fatty acids / A. A. Spector // *Lipids.* – 1999. – 34, suppl. S 1-3. – P. 1-3.

4. Гладышев М. И. Незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты и их пищевые источники для человека / М. И. Гладышев // *Журнал Сибирского федерального университета. Биология.* – 2012. – т. 4, № 5. – С. 352-386.

5. Comparative analyses of DHA-Phosphatidylcholine and recombination of DHA-Triglyceride with Egg-Phosphatidylcholine or Glycerylphosphorylcholine on DHA repletion in n-3 deficient mice / F. Wu, D.-d. Wang, M. Wen [et al.]. // *Lipids in Health and Disease.* – 2017. – v. 16, № 234.

6. Ших Е. В. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты семейства ω -3 в профилактике заболеваний у взрослых и детей: взгляд клинической фармакологии / Е. В. Ших, А. А. Махова // *Вопросы питания.* – 2019. – т. 88, № 2. – С. 91-100.

7. Use of n-3 PUFA₅ can decrease the mortality in patients with systemic inflammatory response syndrome: a systematic review and meta-analysis / X. Wan, X. Gao, J. Bi [et al.] // *Lipids in Health a Disease.* – 2015. – v. 14, № 23. – P. 1-13.

8. Титов В. Н. Высокое содержание пальмитиновой жирной кислоты в пище – основная причина повышения уровня липопротеинов низкой плотности и атероматоза интимы артерий / В. Н. Титов // *Клиническая лабораторная диагностика.* – 2013. – № 2. – С. 3-10.

9. Роль пальмитиновой жирной кислоты в инициации гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, атеросклероза и атероматоза / В. Н. Титов, Т. А. Рожкова, В. А. Амелюшкина [и др.] // *Международный медицинский журнал.* – 2015. – т. 21, № 2(82). – С. 5-14.

10. Левицкий А. П. Гиперлипидемическое и продисбиотическое действие сливочного масла / А. П. Левицкий, Е. М. Левченко, С. И. Конкин // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* – 2014. – т. 2(38-II), № 4. – С. 127-131.

11. Васюк В. Л. Биохимические показатели состояния печени крыс, получавших высокожировые рационы / В. Л. Васюк, А. И. Гоженко, А. П. Левицкий // *Актуальные проблемы транспортной медицины.* – 2015. – т. 4, № 1. – С. 142-148.

12. Сравнительный анализ требований к качеству рыбьего жира для пищевого и медицинского применения / В. М. Косман, Д. Р. Демченко, О. Н. Пожарицкая [и др.] // *Вопросы питания.* – 2016. – т. 85, № 6. – С. 110-117.

13. Беляева Л. Е. Раннее программирование заболеваний человека и использование нутрицевтиков с профилактической целью: фокус на рыбий жир. Обзор литературы. Часть 1 / Л. Е. Беляева, А. Н. Павлюкевич // *Вестник ВГМУ.* – 2019. – т. 18, № 4. – С. 7-16.

14. Amato L. Integrazione dietetic ion acidi grassi poliusaturi ω -3 nell'ache volgare / L.

Amato, S. Berti, P. Fabbri // *Dermatol. Clin.* – 2008. – v. 28, № 1-2. – P. 15-18.

15. Разработка липосомальной формы концентрата полиненасыщенных жирных кислот: возможные пути использования при производстве функциональных пищевых продуктов / Г. П. Ламажанова, Э. В. Сынчсеева, Т. С. Козлова [и др.] // *Вопросы питания.* – 2017. – т. 86, № 1. – С. 78-84.

16. Инновационная технология липосомирования в производстве БАД полифункционального действия. – Б. Тохирен, Е. В. Вялых, А. Н. Австриевских [и др.] // *Ползуновский вестник.* – 2018. – № 3. – С. 52-56.

17. Деклараци́нный патент на корисну модель № 108571. МПК (2016.01) А61К 31/00, А61Р 9/00. Препарат незамінних жирних кислот «Ліпосан» / А. П. Левицкий, І. В. Ходаков, Ю. А. Левицкий [та ін.]. Заявка № u201513033. Заявл. 30.12.2015. Опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14.

18. Применение высокоолеинового подсолнечного масла «Оливка» для профилактики неинфекционных заболеваний: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О.А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. – Одесса: КП ОГТ, 2016. – 16 с.

19. Левицкий А. П. Методы исследования жиров и масел / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. В. Ходаков. – Одесса: КП ОГТ, 2015. – 32 с.

20. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.]. – Одесса, 2010. – 16 с.

21. Эггум Б. Методы оценки использования белка животными / Б. Эггум. – М.: Колос, 1977. – 190 с.

22. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // *Современные методы в биохимии (под редакцией Орехович В. Н.).* – М.: Медицина, 1977. – С. 66-68.

References:

1. La Guardia M., Giammanco S., Di Majo D. [et al.]. Omega 3 fatty acids: Biological activity and effects on human health. *Panminerva med.* 2005; 47(4): 245-257.

2. Sheppard K. W., Cheatham C. L. Omega-6/omega-3 fatty acid intake of children and older adults in the U. S.: dietary intake in comparison to current dietary recommendations and the Healthy Eating Index. *Lipids in Health and Disease.* 2018; 17(43): 1-12.

3. Spector A. A. Essentiality of fatty acids. *Lipids.* 1999; 34(S 1-3): 1-3.

4. Gladyshev M. I. Essential polyunsaturated fatty acids and their sources for men. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Biologiya.* 2012; 4(5): 352-386.

5. Wu F., Wang D.-d., Wen M. [et al.]. Comparative analyses of DHA-Phosphatidylcholine and recombination of DHA-Triglyceride with Egg-Phosphatidylcholine or Glycerolphosphorylcholine on DHA repletion in n-3 deficient mice. *Lipids in Health and Disease.* 2017; 16(234).

6. Shih E. V., Mahova A. A.. Long-chain polyunsaturated fatty acids of the ω-3 family in the prevention of diseases in adults and children: a view of a clinical pharmacologist. *Nutrition issues.* 2019; 88(2): 91-100.

7. Wan X, Gao X, Bi J [et al.]. Use of n-3 PUFA₅ can decrease the mortality in patients with systemic inflammatory response syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Lipids in Health a Disease.* 2015; 14(23):1-13.

8. Titov V. N. High content of palmitinic acid in food - the basic reason of increased levels of cholesterol lipoproteins of low density and ateromatosis of the arterial system. *Klinicheskaya laboratornaya diagnostika.* 2013; 2: 3-10.

9. Titov V. N., Rozhkova T. A., Amelyushkina V. A. [et al.]. Role of palmitic fatty acid in initiation of hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, atherosclerosis and ateromatosis. *Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal.* 2015; 21(2(82)): 5-14.

10. Levitsky A. P., Levchenko E. M., Konkin S. I. Hyperlipidemic and prodysbiosis action of butter. *Aktualnye problemy transportnoi meditsiny.* 2014; 2(38-II)(4): 127-131.

11. Vasyuk V. L., Gozhenko A. I., Levitsky A. P. Biochemical indicators of liver state of rat received high fat rations. *Aktual'nye problemy transportnoy meditsiny.* 2015; 4(1): 142-148.

12. Kosman V. M., D. R. Demchenko, Pozharitskaia O. N. [et al.]. Comparative analysis of requirements to quality of cod-liver oil for food and medical application. *Voprosy pitaniia.* 2016;

85(6): 110-117.

13. Beliaeva L. E., Pavliukevich A. N. Early programming of diseases of man and use of nutritsevtik with a prophylactic aim: focus on cod-liver oil. Review of literature. Part 1. Vestnik VGMU. 2019; 18(4): 7-16.

14. Amato L., Berti S., Fabbri P. Integrazione dietetic ion acidi grassi poliunsaturati ω -3 nell'ache volgare. Dermatol. Clin. 2008; 28(1-2): 15-18.

15. Lamazhanova G. P., Syncheeva E. V., Kozlova T. S. [et al.]. Development of liposome form of concentrate of polyunsaturated fatty acids: possible ways of using for the production of functional food products. Voprosy pitaniia. 2017; 86(1): 78-84.

16. Tokhirnen B., Vialykh E. V., Avstrieviskikh A. N. [et al.]. Innovative technology of to do liposome is in the production of BAA of multifunction action. Polzunovskii vestnik. 2018; 3: 52-56.

17. Levitsky A. P., Khodakov I. V., Levitsky Yu. A. [ta in.]. Preparation of irreplaceable fat acids of "Liposan". Patent of Ukraine 108571. IPC A61P 9/00. Publ.: 25.07.2016. Bul. № 14.

18. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Primenenie vysokooleinovogo podsolnechnogo masla «Olivka» dlya profilaktiki neinfektsionnykh zabolovaniy: metodicheskie rekomendatsii [The application of high olein sunflower oil "Olivka" for the prevention of noninfectious diseases: the guidelines]. Odessa, KP OGT, 2016: 16.

19. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. Metody issledovaniya zhirov i masel [Methods to investigate fats and oils]. Odessa: KP OGT, 2015. – 32 p.

20. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.

21. Эггум Б. Методы оценки использования белка животными / Б. Эггум. – М.: Колос, 1977. – 190 с.

22. Stalnaya I. D., Garishvili T. G. Metod opredeleniya malonovogo dialdegida s pomoshchyu tiobarbiturovoy kisloty [The method of revelation of malonic dialdehyde with thiobarbituric acid]. Moskva, Meditsina, 1977: 66-68.

Робота надійшла в редакцію 12.11.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 612.314:615.322

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3608269>

А. П. Левицький¹, В. М. Батіг², І. О. Селіванська¹, О. М. Сенніков¹

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОГЕЛІВ «КВЕРТУЛІН» І «ДУБОВИЙ» У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ГОСТРИМ ПЕРІОДОНТИТОМ

¹ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (м. Одеса)

²Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

65026, г. Одеса, ул. Ришельевская, 11. E-mail: flavan@mail.ru

Summary. Levytsky A. P., Batyg V. M., Selyvanskaja Y. A., Sennykov O. N. **COMPARATIVE PROPHYLACTIC EFFECACY OF PHYTOGELS “KVERTULIN” AND “DUBOVYI” IN RATS WITH EXPERIMENTAL ACUTE PERIODONTITIS.** SE «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Odessa; Bukovina State Medical University, Chernovtsy. Aim: Conduct a comparative assessment of prophylactic efficacy in experimental acute periodontitis of the oral phytogels “Kvertulin” and “Dubovy”.